

ВЫРАЩИВАНИЕ СОЛОДКИ В УСЛОВИЯХ ПУСТЫННЫХ ЗОН ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

А.Ш.Эшпулатов

магистр факультета плодоовощеводства и виноградарства КУБГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009476>

Аннотация. Солодка помогает снизить уровень грунтовых вод, сократить уровень засоления почвы и улучшить плодородие земли. Так, например, испытания в Центральном Кызылкуме, Узбекистан, показали, что солодка хорошо растет в засоленных условиях и может служить ценным источником корма для домашнего скота.

Ключевые слова: солодка, посадка, семена, гибрид, сорта, деградация, борозда, урожайность, культура, удобрение.

Хорошо известно, что соль - враг живой растительности. Однако в природе встречается достаточно мест с засоленной почвой. Из таких объектов входит центральная часть Ферганской долины где происходит засоления почвы.

Деградация земель, обусловленная засолением, является серьезной проблемой в регионе Центральной Азии, который отличается в основном засушливыми и полузасушливыми территориями. По данным Азиатского банка развития (АБР) и Всемирного банка (ВБ), деградация земель приводит к ежегодным потерям в регионе в размере более 2 млрд. долларов США. По оценкам АБР, со времён обретения независимости в начале 1990-х годов, из-за деградации земель урожайность сельскохозяйственных культур во всем регионе снизилась на 20-30%. Снижение плодородия пахотных земель еще больше усугубляет эту проблему. Неудивительно, что проблема восстановления засоленных земель снова становится приоритетной задачей при разработке научных исследований и государственных стратегий.

Ученые отмечают, что есть несколько способов борьбы с деградацией почвы и засолением (накопление водорастворимых солей в почве). Одним из них является выращивание растений, которые помогают восстановить заброшенные засоленные земли и пастбища в регионе. Данное решение является весьма целесообразным, потому что приносит пользу не только окружающей среде, но и сельским жителям и фермерам. Исследования показывают, что такие культуры, как сорго, просо и солодка очень хорошо подходят для условий засоления. К тому же некоторые деревья и кустарники могут быть использованы в качестве биологических насосов для снижения повышенного уровня грунтовых вод в условиях заболоченных земель.

Экстракт солодки используется во всем мире в производстве лекарственных средств, конфет, продуктов питания, алкоголя и косметики.

Солодка используется в качестве ингредиента в более 100 лекарственных препаратах. Узбекистан является крупным экспортером солодки в регионе, и имеет потенциал увеличения экспорта солодки в Китай.

Есть некоторые нормативные акты, относительно сбора дикой солодки, которые направлены на предотвращение истощения природных запасов солодки и защиту окружающей среды. Тем не менее, высокий спрос на данный продукт может осложнить выполнение установленных мер. В Узбекистане интерес к выращиванию солодки набирает свои обороты. Ввиду этого правительство Узбекистана заинтересовано в

оказании поддержки производителям солодки, обеспечивая при этом необходимые меры по защите окружающей среды. В связи с этим в стране был принят ряд правительственных постановлений. Так, например, в марте 2013 года Кабинет Министров Республики Узбекистан принял постановление о мерах по улучшению и поддержки организаций, занимающихся переработкой солодки. Данный указ упрощает процесс получения лицензии для сбора солодки. Теперь компании и частные лица могут собирать солодку без получения специальной лицензии, но только если они имеют договоренность с предприятиями по переработке и производству экстракта корня солодки в Узбекистане.

Выращивание солодки в условиях засоленных земель является перспективным решением и дополнительной мерой для эффективной борьбы с засолением в регионе, но не панацеей от всех бед. Не стоит забывать о важности методов устойчивого управления земельными и водными ресурсами. Тем не менее, экономические и социальные выгоды от выращивания солодки являются неоспоримыми: создание дополнительных рабочих мест и возможностей дохода для сельских домохозяйств (цели, которые преследуют государственные и международные организации). Солодка получила свое название от словосочетания «сладкий корень», приторно-сладкий вкус корневища этого растения издавна известен людям.

Может статься, что именно этот «сладкий корень», в один из дней сделает жизнь людей, проживающих в условиях засоленных земель, немного слаще.

Излюбленные места роста солодки — это степи и полупустыни, где имеются речные поймы и долины. Где можно добавить слаборентабельных земель Ферганской долины.

Растение довольно высокое и может достигать почти метра в высоту (от 50 до 80 см), усыпано яркими фиолетовыми цветами, которые собраны в своеобразные кисти, растущие из листовенных пазух. Начало цветения происходит в мае и заканчивается в конце июля. Лечебный корень имеет прямостоячую форму и мощную структуру. Он глубоко уходит в землю, чтобы достать воду. Поэтому-то это растение приспособлено в засушливых местах Ферганской долины.

От основного стебля отходят длинные горизонтальные побеги. Они быстро и на большие расстояния разрастаются в стороны, захватывая все новые участки, поэтому растение можно смело назвать злостным сорняком.

Для лечебных целей применяют исключительно нижние части растения — корни и корневище. Заострим внимание на том, что содержат именно эти части растения. Полисахариды, органические кислоты, дубильные вещества, смолы, флавоноиды, эфирные масла, большое количество витамина С и каротина — это лишь малая часть необходимых нашему организму веществ, которые содержит эта полезная трава.

Такой химический состав воздействует на организм довольно разнообразными полезными действиями. Содержание в солодке глицирризиновой кислоты, которая активизирует работу реснитчатого эпителия (ткань, выстилающая верхние дыхательные пути), тем самым усиливая выработку секрета дает замечательный отхаркивающий и смягчающий эффект. Вот почему наблюдается улучшенная выработка мокроты и ее отхождение из дыхательных путей.

Экстракты солодки, в частности флавоноиды, оказывают спазмолитическое воздействие на гладкую мускулатуру бронхиальной системы, облегчая дыхание.

Сапонины подавляют выработку тестостерона, что бывает необходимо при адреногенитальном синдроме у женщин, новообразованиях, при чрезмерных физических нагрузках, при приеме некоторых препаратов (синтетических андрогенов для мужчин, пероральных контрацептивов для женщин, некоторых антибиотиков) и т.д.

Биогенные амины – гистамин и серотонин оказывают выраженное противовоспалительное действие. Брадикинин – пептид, способствует расширению кровеносных сосудов, за счет чего снижается артериальное давление.

Корень солодки относится к травам-адаптогенам, которые способны повысить выносливость, укрепить иммунитет, увеличить жизненную энергию.

Глицирризиновая кислота оказывает влияние на жировой обмен, способствует задержке натрия и усиленному выведению калия из организма. Наиболее изучено ее влияние на снижение артериального давления и уменьшения отеков. Кроме этого она уменьшает воспаление, боль в начальных стадиях вирусных инфекций, способствует регенерации слизистой желудка при язвенной болезни.

Благодаря активному ингредиенту – глицирризину, солодка способствует повышению давления.

Глицирризин – это химическое вещество, обладающее сладким вкусом, похожее по строению на стероидные гормоны. Он может повышать уровень альдостерона в организме человека. Альдостерон – это гормон, который задерживает натрий и воду в организме и способствует выведению калия из него. Увеличение количества натрия и воды в организме приводит к повышению артериального давления.

REFERENCES

1. Дудченко Л. Г., Козьяков А. С., Кривенко В. В. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения: Справочник / Отв. ред. К. М. Сытник. — К.: Наукова думка, 1989. — 304 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-12-000483-0.
2. Мазнев Н. И. Энциклопедия лекарственных растений. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Мартин, 2004. — 496 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-8475-0213-3.
3. Универсальная энциклопедия лекарственных растений / сост. И. Н. Путырский, В. Н. Прохоров. — М.: Махаон, 2000. — 656 с. — 15 000 экз. — ISBN 5-88215-969-5.
4. Склярский Л. Я., Губанов И. А. Лекарственные растения в быту. — М.: Россельхозиздат, 1970. — 223 с. — 500 000 экз.
5. Флора СССР / Редакторы тома Б. К. Шишкин и Е. Г. Бобров. — Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1948. — Т. 9. — XXIV+588 с. — 4000 экз.
6. Симкин Б. Е. Лакрица — корень среднеазиатских джунглей // Химия и жизнь. — 1977. — № 12.
7. Губергриц А. Я., Соломченко Н. И. Лекарственные растения Донбасса. — Донецк: Донбасс, 1966.
8. Ягодка В. С. Лекарственные растения в дерматологии и косметологии. — К.: Наукова думка, 1991. — 272 с.